

інформацію, яка була надана їй під час тренування. Тому правдивість і коректність роботи чат-боту необхідно перевіряти [5].

Вміле використання таких ресурсів у галузі навчання та вивчення іноземної мови позитивно сприяє розвитку усіх видів мовних та мовленнєвих компетентностей, але спроба замінити реальні знання на видимість виконання завдань несе в собі негативні наслідки. Зловживання штучним інтелектом на заняттях з іноземної мови полягає у тому, що студенти недобросовісно виконують практичні завдання, що вносить певні складнощі в навчальний процес. Надмірне використання чат-ботів на заняттях з іноземної мови створює ілюзію реальних знань та ускладнює процес навчання, адже вивчення мови це – складний когнітивний процес, який традиційно ґрунтується на людських інструкціях та практиці.

Використання штучного інтелекту породжує й інші проблемні питання. Наприклад етичний аспект. Оскільки штучний інтелект працює з великими обсягами хмарових даних, включаючи персональну інформацію, яка не завжди може бути належним чином захищена юридично [1].

У підсумку, можна стверджувати, що штучний інтелект має значний потенціал для покращення мовної освіти. Інтелектуальні навчальні системи можуть надавати персоналізовані інструкції та забезпечувати адаптивні навчальні траєкторії, що сприяє ефективному навчанню студентів. Однак дискусійним залишається питання безпеки застосування ШІ. Лише врахування усіх ризиків дасть змогу ефективно опанувати іноземну мову за допомогою ШІ. Перспектива подальших досліджень полягає у детальному аналізі позитивних та негативних сторін використання штучного інтелекту у процесі опанування іноземної мови студентами закладів вищої освіти. Важливо забезпечити баланс між використанням штучного інтелекту та людським керівництвом в навчальному процесі, де викладачі відіграють важливу роль у стимулюванні критичного мислення, творчості та соціальних навичок студентів.

Список використаних джерел

1. Комплексний аналіз впливу штучного інтелекту на викладання та вивчення іноземних мов. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/63_2023/part_1/32.pdf (дата звернення 27.11.2024).
2. Ресурси зі штучним інтелектом у навчанні іноземним мовам: огляд можливостей та перспектив використання. URL: <https://2cm.es/Nqa9>
3. How gadgets affect the academic performance of students? URL: <https://www.technology.org/how-and-why/how-gadgets-affect-academic-performance-of-students/> (дата звернення 27.11.2024).
4. Штучний інтелект і вивчення іноземної мови. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/27/part_2/15.pdf (дата звернення 27.11.2024).
5. Штучний інтелект у вищій освіті: ризики та перспективи інтеграції. URL: <https://2cm.es/Nqac> (дата звернення 27.11.2024).

Олег Бардадим,

*студент ОС магістр спеціальності 073 «Менеджмент»
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна*

СЕРВІСИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМАЦІЇ

Ключові слова: верифікація, інформація, перевірка, документи.

У сучасному світі важливо перевіряти інформацію. Точність інформації або її верифікованість має бути важливим критерієм під час оцінки інформації. Розглянемо детальніше можливості (див. табл 1 та табл 2)

Таблиця 1
Перевірка інформації

№	РЕСУРС	ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
1	Fact Check	Некомерційна організація, яка перевіряє політичні заяви та публічні заяви.
2	Snopes	Одна з найстаріших платформ, присвячена чуткам, міським легендам і фактичним твердженням.
3	PolitiFact:	Фокусується на політичних твердженнях і використовує «правдомір» для оцінки тверджень
4	TinEye	Інструмент зворотного пошуку зображень для перевірки походження та автентичності зображень
5	InVID & WeVerify	Інструменти для перевірки відео, зображень і метаданих
7	Whois	Для перевірки реєстрації доменів та ідентифікації власників веб-сайтів
8	AFP Fact Check	Служба перевірки фактів Agence France-Presse (AFP), зосереджена на глобальних заявах
9	FotoForensics	: вдосконалений інструмент аналізу зображень для виявлення маніпуляцій із зображеннями
10	Checkyourfact.com	Упередженість ЗМІ/Перевірка фактів: надає рейтинги перевірки фактів та інформацію про потенційну упередженість у ЗМІ.
11	Fullfact.org	Ці інструменти є життєво важливими для перевірки інформації в різних форматах, гарантуючи, що користувачі можуть критично оцінювати достовірність онлайн-вмісту.

Таблиця 2
Перевірка документів

	РЕСУРС	ПРИЗНАЧЕННЯ
	https://privatbank.ua/check	Перевірка квитанцій про оплату
	https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/	Перевірка документів про освіту
	https://dmsu.gov.ua/services/nd.html	Перевірка документів (паспорт громадянина України, тимчасового посвідчення, посідчення біженця)
	https://wanted.mvs.gov.ua/searchthing/	Перевірка пристрої, які знаходяться в розшуку
	https://igov.org.ua/subcategory/1/1/situation/13?anchor6=undefined	Перевірка справжності РНОКПП
	https://court.gov.ua/fair/	Перевірка чи особа має кримінальні чи адміністративні правопорушення
	https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors	Перебування особи у виконавчих впровадженнях

	https://www.whois.com/whois/	Перевіряє чи сайт фішинговий
	https://youcontrol.com.ua/	Перевірка бізнес організації
	https://check.gov.ua/	Перевірка квитанцій
	https://diia.gov.ua/services/informaciya-z-derzhavnogo-reyestru-rechovih-prav-na-neruhome-majno	Перевірка властивості нерухомого майна
	Opendatabot	Пошук та моніторинг відкритих державних даних компаній, громадян та авто

Список використаних джерел

1. Бардадим О. Цифрова трансформація в освіті // Сучасна освіта. 2021. № 1. С. 101–107. DOI: 10.31651/2524-2660-2021-1-101-107.
2. Бардадим О. Цифрові засоби навчання // ResearchGate. 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.30554.00964.
3. Бардадим О. Розвиток творчого й критичного мислення на занятті з хімічної екології // ResearchGate. 2017. DOI: 10.13140/RG.2.2.21745.97128.

Олександра Іващук,
студентка 133 навчальної групи,
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради, м. Житомир, Україна
Науковий керівник: Левченко Світлана Віталіївна,
викладач педагогіки,
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради, м. Житомир, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У сучасному світі цифровізація охопила всі сфери суспільного життя, і освіта не є винятком. Штучний інтелект (ШІ) дедалі більше інтегрується в освітній процес, відкриваючи нові можливості для вчителів, учнів і адміністрацій навчальних закладів. Водночас використання ШІ створює нові виклики, які потребують обговорення та вирішення.

Кабінет міністрів України у грудні 2021 року затвердив Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року. Відповідно до якої передбачено впровадження ШІ у сфері освіти «впровадження технологій штучного інтелекту у сфері освіти, економіки, публічного управління, кібербезпеки, оборони та інших сферах для забезпечення довгострокової конкурентоспроможності України на міжнародному ринку» [1]

Однією з найбільших переваг використання ШІ є здатність адаптувати навчальний процес під потреби кожного учня. Інтелектуальні системи можуть аналізувати рівень знань учнів, їхній стиль навчання та прогалини в знаннях, пропонуючи індивідуальні завдання та рекомендації. Наприклад, платформи на основі ШІ, такі як адаптивні системи навчання, здатні створювати персоналізовані навчальні маршрути, що відповідають темпу та інтересам учня. Це забезпечує кращу мотивацію та підвищує якість засвоєння матеріалу.

Індивідуалізація навчання також допомагає педагогам визначати обдарованих учнів або тих, хто потребує додаткової підтримки. Використання аналітики великих